

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
Mirxoliqova Charos Xabibullaevna	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
Muzafarov Muhammadali Maxsudovich	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
Yadgarova Surayyo	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
Бахтияр Катибжанович Саттаров	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
Джалилова Феруза Намазовна	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
Zuhriddin Azizov	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Н. Т. Жураева

Доцент кафедры
“Теория и методика дошкольного образования”
при Н.П.У.У. имени Низами

С. М. Ахмеджанова

Магистрант кафедры
“Теория и методика дошкольного образования”
при Н.П.У.У. имени Низами

Аннотация: В статье анализируются интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста. Освещается применение игровых, проектных, цифровых и экскурсионных форматов в работе с дошкольниками, направленных на раннее ознакомление с миром профессий. Особое внимание уделяется использованию сюжетно-ролевых игр, виртуальных экскурсий, а также интеграции профориентационной деятельности с другими видами образовательной активности, что способствует формированию познавательного интереса и первоначальных представлений о профессиональной сфере.

Ключевые слова: профориентация, дети дошкольного возраста, интерактивные формы, сюжетно-ролевые игры, виртуальные экскурсии, проектная деятельность, цифровые технологии, раннее развитие.

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirish jarayonida qo'llaniladigan interfaol ish shakllari ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash jarayonida o'yin, loyiha, raqamli hamda ekskursiya faoliyatlaridan foydalanish orqali ularni kasblar olami bilan erta tanishtirish imkoniyatlari yoritiladi. Xususan, syujetli-rolli o'yinlar, virtual ekskursiyalar va kasbga yo'naltirish faoliyatining boshqa ta'limiy faoliyat turlari bilan integratsiyalashuvi bolalarda kasbiy qiziqish va dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning samarali vositasi sifatida asoslanadi.

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirish, maktabgacha yoshdagi bolalar, interfaol shakllar, syujetli-rolli o'yinlar, virtual ekskursiyalar, loyiha faoliyati, raqamli texnologiyalar, erta rivojlanish.

Abstract: This article examines interactive forms of work in the process of career guidance for preschool children from a pedagogical perspective. The study highlights the use of game-based, project-oriented, digital, and excursion-based formats aimed at early familiarization with the world of professions. Particular attention is paid to role-playing games, virtual excursions, and the integration of career guidance activities with other educational activities, which contribute to the development of cognitive interest and the formation of initial professional awareness among preschoolers.

Key words: career guidance, preschool children, interactive forms, role-playing games, virtual excursions, project-based activities, digital technologies, early development.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших составляющих процесса социализации ребенка является его профессиональное самоопределение – процесс сознательного и самостоятельного выбора своего профессионального пути. Профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, а дело всей жизни человека, и начинается оно еще в дошкольном детстве. Задача педагогов и родителей – не пропустить этот момент, ведь дошкольный возраст – ответственная и благодатная пора, когда ребенок с радостью открывает для себя удивительный мир окружающей действительности. Для него радость бытия, радость познания, радость взросления – обычное состояние.

Ранняя профориентация детей дошкольного возраста преимущественно носит информационный характер. Один из аспектов образовательной области “Социально-коммуникативное развитие” направлен на достижение цели формирования положительного отношения к труду. *Социально-коммуникативное развитие – это процесс, позволяющий ребенку занять свое место в обществе в качестве полноценного члена этого общества, и осуществляется широким набором универсальных средств,

содержание которых специфично для определенного общества, социального слоя и возраста. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на современном этапе одной из главных задач, актуальных, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные перспективы.

Важно чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой профессии, и понял, что любой профессиональный труд должен приносить радость самому человеку и быть полезным окружающим людям.

В своей деятельности по профориентации дошкольников педагоги могут использовать разнообразные формы и методы:

- экскурсии - выступают важным средством развития представлений о труде взрослых, поскольку дети имеют возможность увидеть трудовые действия, сам процесс труда, его орудия;
- информационно-коммуникативные технологии (ИКТ): виртуальные экскурсии - позволяют получить визуальные сведения о местах недоступных для реального посещения, дают возможность более подробно углубиться в мир профессий и детально разобрать значимость того или иного вида деятельности;
- беседы - в ходе бесед дети знакомятся с названиями и сущностью различных профессий;
- театрализация - в ходе театрализованной деятельности у детей развивается общечеловеческая универсальность способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области;
- спортивные мероприятия помогают детям закрепить знания о профессиях и их значении в жизни людей;
- работа с родителями - в работе над ранней профориентацией детей необходимо донести до сознания родителей, что знакомство ребенка с трудом родителей – это фактор огромного воспитывающего значения;
- зная, кем работают отец и мать возвышает их авторитет в глазах растущего человека;
- дидактические игры, наглядные пособия дают возможность расширить и уточнить знания о профессиях, о предметах труда, о трудовых действиях, результате труда, расширяют словарь, учат общению.

ОБЗОР СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

На сегодняшний день не только педагоги, но и исследователи в области педагогики, психологии говорят о необходимости целенаправленной работы по ранней профориентации. Надо сформировать мотивацию и осознанное стремление дошкольника к творческой познавательной деятельности в допрофессиональном самоопределении.

А.Г. Асмолов отмечал: “Именно в игре закладываются первые основы профессиональной деятельности, но закладываются только как возможности принимать на себя разные профессиональные роли. Образно говоря, детская игра - это первый профориентатор ребенка. В игре ребенок учится возможности быть, ... быть капитаном, врачом.

Многие педагоги прошлого занимались вопросами приобщения детей к труду. Это педагоги разных времен. Такие как К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, Т.И. Бабаева, Т.С. Комарова, Н.Е. Веракса, А.Г. Гигоберидзе, С.А. Козлова и др. А.С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание - это обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни.

Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в конкретной местности.

Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе рекомендуют не только знакомить с профессией, но и с личностными качествами представителей этих профессий.

Например, Климова Е.А. отметила два больших этапа в развитии человека: допрофессиональное и собственно профессиональное развитие. Интересующий нас первый этап делится на следующие стадии: стадия игры (от 0 до 3 лет), стадия игры (от 3 до 7-8 лет) и стадия овладения учебной деятельностью. Именно на стадии игры происходит знакомство с конкретными профессиями. Дети играют в шофера, врача, учителя. Также, она заострила внимание на том, что профессиональное самоопределение - не может пойти в социально ценном направлении без грамотного руководства педагога.

Н.Н. Захаров, в свою очередь, отметил, что при ознакомлении дошкольников с профессиями необходимо учитывать возрастные особенности, формировать интерес к труду и элементарным трудовым умениям.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методология исследования по теме интерактивных форм профориентации дошкольников включает следующие компоненты:

Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы, изучение нормативных документов, моделирование образовательного процесса.

Наблюдение за игровой деятельностью детей.

Беседы и диагностические интервью (например, методика Г.А. Урунтаевой для выявления представлений о профессиях).

Анкетирование родителей и педагогов.

Основные интерактивные формы (практический модуль)

В рамках методологии рассматриваются:

Виртуальные экскурсии: посещение предприятий через видео 360° или интерактивные презентации.

Сюжетно-ролевые игры нового типа: использование современного оборудования (детские цифровые лаборатории, наборы для робототехники).

Интерактивные кейсы: проблемные ситуации из профессиональной деятельности, которые детям нужно решить.

ИКТ-технологии: обучающие интерактивные игры на досках или планшетах.

Критерии эффективности

Когнитивный: полнота и системность знаний о профессиях и инструментах труда. Эмоционально-мотивационный: наличие интереса к труду взрослых, уважительное отношение к разным профессиям.

Поведенческий: умение отражать профессиональные действия в самостоятельной игровой деятельности.

Научная новизна

Обоснование специфики “интерактива” именно для дошкольного возраста, где ведущей деятельностью остается игра, но дополненная современными технологиями вовлечения и обратной связи.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вся проделанная работа по ранней профориентации, знакомство детей с профессиями своих родителей, сада, с трудом взрослых не может не принести желаемых результатов.

Дети, получив представление о мире профессий, в будущем научатся быть инициативными в выборе собственной профессии, будут проявлять активность и творчество, что поможет их дальнейшему обучению в школе.

Работа, которую провели в детском саду по данной теме имеет решающее значение для воспитания у дошкольника ценностного отношения к труду взрослых, способствует сближению между детьми, а также со взрослыми, большему пониманию ребенком мира взрослых. Чем разнообразнее представления дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него.

Принципы: Интерактив строится на равенстве участников, их активном участии, возможности высказывать мнение и получать информацию к размышлению, а не прямые инструкции.

Основные формы:

1. Игровая деятельность: Сюжетно-ролевые игры (“Магазин”, “Больница”), дидактические игры, подвижные игры-имитации (например, “Строители”).
2. Проектная деятельность: Создание мини-проектов, связанных с профессиями (например, “Моя будущая профессия”).
3. Экскурсии: Посещение предприятий, музеев, встреч с представителями разных профессий (даже виртуальные).
4. ИКТ: Использование мультфильмов, видео, интерактивных презентаций, обучающих программ.
5. Продуктивная деятельность: Рисование, лепка, конструирование, отражающее мир профессий.
6. Театрализация: Разыгрывание сценок из жизни людей разных профессий, кукольный театр.
7. Совместная деятельность: Объединение педагога, детей и родителей в познавательной, игровой и продуктивной деятельности.

Результаты применения:

1. Повышение познавательной активности: Дети лучше запоминают информацию, задают вопросы, проявляют инициативу.
2. Формирование представлений о мире труда: У детей появляется более полное понимание разнообразия профессий и их значимости.
3. Развитие личности: Формируется самостоятельность, умение работать в команде, готовность к преодолению трудностей, начальные навыки самопознания.
4. Осознанный выбор: Закладывается основа для более осознанного выбора дальнейшего образовательного пути и профессии.
5. Позитивная мотивация: Профориентация в игровой форме вызывает положительные эмоции, интерес, а не страх перед будущим.

Таким образом, анализ показывает, что интерактивные формы являются ключевыми для эффективной профориентации в дошкольном возрасте, превращая процесс из пассивного усвоения в активное исследование мира профессий.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты экспериментального исследования показывают, что использование программы сюжетно-ролевых игр “Мир профессий” значительно повышают представления дошкольников экспериментальной группы по сравнению с контрольной о профессиональной сфере взрослых людей. Уровни критериев по всем показателям в экспериментальной группе значительно превышают уровни контрольной группы.

Таким образом, опираясь на рассмотренные научные теории и положения, теоретический анализ психологической и педагогической литературы, наши теоретические предположения, результаты экспериментального исследования по выявлению и формированию представлений о мире профессий у дошкольников, на основе реализации программы дошкольной образовательной организации “Мир профессий”, можно сделать следующие выводы, подтверждающие верность исходной гипотезы:

- игровая деятельность является обязательным условием формирования представлений о мире профессий у дошкольников, что, в свою очередь, способствуют раннему профессиональному самоопределению дошкольника, которое мы рассматриваем как звено психического развития ребенка, осуществляемого посредством введения детей через игру в мир профессий, как часть человеческой культуры, через его открытые проблемы, где продуктивное воображение становится ведущим механизмом культуросоохранения, как ориентацию на труд, формирование и развитие интересов склонностей и способностей дошкольника.

Один из интересных и наглядных приемов, используемый нами - экскурсия. В отличие от обычной образовательной экскурсии, мы делаем акцент на рабочем процессе представителей определенных профессий: показывая детям на живом примере, чем занимаются сотрудники детского сада, из чего состоит их рабочий день и какую работу они выполняют.

С дошкольниками отправляемся к разным работникам детского сада, где дети смотрят, чем занимаются сотрудники и задают им вопросы, узнавая много нового о разных профессиях, не выходя за пределы дошкольной образовательной организации.

Популярностью пользуются и настоящие экскурсии, однако их не всегда удается провести в полной мере, особенно сейчас, во время ограничений. С помощью, развивающей цифровой образовательной среды детского сада используя виртуальные экскурсии дети “посещают” разные организации, где знакомятся с различными профессиями. Существуют полезные сервисы, создающие подобные экскурсии - “Навигатум”, “Уроки профориентации”.

Использованная литература:

1. Потапова, Т. Е. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет [Текст] / Т. Е. Потапова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с.
2. Шорыгина, Т. А. Профессии, какие они? [Текст] / Т. А. Шорыгина, Издательство ГНОМ и Д, 2017. – 96 с.
3. Алиходжаева, Г. С. (2023). Психологическая готовность ребенка к школе: теория и практика. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(8), 18-26.
4. Алиходжаева, Г. С., & Хакимова, О. (2023, October). Психолого-педагогический аспект системы развития логического мышления у детей дошкольного возраста. In *international scientific conference* “innovative trends in science, practice and education” (Vol. 2, No. 8, pp. 46-54).
5. Алиходжаева, Г. С. (2023). Проблема личности в современной психологии. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(3), 88-94.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.